

УДК 001.891:330.341.1

**ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ**

С.Г.Бублик, канд.тех.наук,

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва» НАН України

Ключові слова: *первинний законодавчий акт, сфера науково-технологічної та інноваційної діяльності, аналітичні характеристики тексту, статистична сукупність, а-індекс*

Проблема підвищення якості наукового законодавства України полягає не лише у юридичній, але й у соціальній площині. Соціальна актуалізація найпрогресивніших та найактуальніших законопроектів у сфері науки може бути знівельована через методичну неузгодженість правничо-лінгвістичної та наукознавчої процедури підготовки законодавчих текстів. Міждисциплінарна уніфікація системи критеріїв до наукового обґрунтування положень законодавчих актів дозволить також уникнути багатьох систематичних помилок у нормопроєктуванні текстів наукового законодавства та наступної імплементації законодавчих норм у системі державного управління сферою науково-технологічної діяльності в Україні.

Через нинішню відсутність таких науково обґрунтованих критеріїв на перше місце виходять фактори політично-кон'юнктурного кшталту, як це сталося під час комітетських слухань 16 вересня 2015 року з обговорення проектів законів України щодо наукової та науково-технічної діяльності (реєстр. №2244а, реєстр. №2244а-1, реєстр. №2244а-2, реєстр. №2244а-3). На відкритому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти актуальними критеріями до вибору базового законопроекту слугували не стільки дотримання формально юридичних, чи змістовних характеристик

того чи іншого законодавчого тексту вимог нормопроекування, як необхідність зважування політичної заангажованості авторів поданих законопроектів. Окрім того, такий перебіг подій вкотре засвідчив про недостатність застосування лише традиційних методичних підходів нормопроекувальної техніки до оцінювання якості текстів законопроектів [1].

Так, загальні вимоги до структури, мови і термінології законопроектів стосуються тільки методики написання їх текстів [2], але не можуть зарадити у виборі їх ліпшої функціональної змістовності. Змістовне наповнення тексту законопроекту з урахуванням або відхиленням поправок, поданих народними депутатами, відбувається переважно в експертному середовищі, котре також не позбавлене суб'єктивізму, у тому числі через політично-кон'юнктурний чинник [3].

Існуючі критерії до текстів законодавчих актів стосуються правничо-лінгвістичних вимог дотримання офіційно-ділового стилю української літературної мови в його різновиді – законодавчому підстилі, що вимагає *дотримання офіційності, точності, зрозумілості, стислості, стандартизованості, нормативності, логічності, стилістичної однорідності, емоційно-експресивної нейтральності, відсутність індивідуально-авторських рис* [4]. Проте дотримання правничо-лінгвістичних критеріїв виявляється недостатнім для текстового порівняння законодавчих актів, що належать до однієї сфери правового регулювання.

З точки зору лінгвостатистики, кожний законодавчий акт має особливу лексико-семантичну структуру та власну тематичну спрямованість (концентрацію) словоформ (граматичних форм одного слова) у тексті. Статистичний аналіз лексико-семантичної структури тексту як частотного ранжування словоформ з використанням h -точки (точки перетину бісектриси кута осей декартової системи координат та кривої), як феномену кривої статистичного розподілу [5], дозволяє обчислити первинні характеристики вжиття словоформ із будь-якого тексту – найбільш ужиту (найчастотнішу) словоформу ($f(I)$), точку Гірша-Попеску (h -точку) та обсяг словника (V)[6].

Первинні характеристики вжиття словоформ є залежними від довжини тексту (кількості словоформ у тексті – N) та мають обмеженість у проведенні статистичного порівняльного аналізу текстів.

Тематична спрямованість окремого тексту визначається відповідно до концепції тематичної концентрації словоформ у тексті, розробленою Іоаном Попеску та іншими дослідниками у сфері квантитативної лінгвістики [7]. Можливості проведення статистичного порівняльного аналізу за індексом тематичної концентрації різних за довжиною стилістично однорідних текстів ґрунтовно досліджувались у наукових працях Радека Чеха та інших [8, 9] та виявили проблему статистичної непорівнянності коротких за довжиною текстів.

Метою статті є визначення можливостей лінгвостатистичного підходу проведення порівняльного аналізу законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності.

Порівняльний аналіз будь-яких текстів законодавчих актів у контексті лінгвостатистичного підходу можна проводити, якщо хоча б за одним із параметрів вони є статистично однорідними. Оскільки первинні характеристики ($f(I)$, h -точка, V) залежать від довжини тексту безпосередньо, а індекс тематичної концентрації – опосередковано, необхідним є пошук незалежного від N статистичного параметру. Таким параметром виступає a -індекс, який був запроваджений у наукометрії та бібліометрії Хорхе Гіршем (Hirsch) [10] та адаптований для лінгвостатистики Іоаном Попеску та Габріелем Альтманом [5]:

$$a = N/h^2 \quad (1)$$

де a – це константа рангово-частотного розподілу словоформ; N – загальна кількість слів (словоформ) у тексті; h – точка Гірша-Попеску, яка визначається аналітично як особлива точка рангово-частотного розподілу словоформ згідно формули Попеску та Альтманна [11]:

$$h = \begin{cases} r, & \text{якщо } r = f_r \\ \frac{f_1 r_2 - f_2 r_1}{r_2 - r_1 + f_1 - f_2}, & \text{якщо } r \neq f_r \end{cases} \quad (2)$$

де r – ранг словоформи за спаданням частоти вжитку;

f_r – частота словоформи, яка дорівнює рангу r ;

f_1, f_2 – частоти найближчих за ужитком словоформ, з відповідними рангами ($r_1, r_2 = r_1 + 1$), при цьому $f_1 > r_1$ та $f_2 < r_2$.

Константа рангово-частотного розподілу словоформ, або a -індекс, виступає показником **міжмовної аналітичності**: чим менше значення індексу, тим більш **аналітичною** є мова; чим більше значення – тим більш **синтетичною**. Лінгвістичне визначення a -індексу як ознаки аналітизму/синтетизму у міжмовному порівнянні було підтверджено емпірично внаслідок проведених лінгвостатистичних досліджень текстів майже двохсот художніх та поетичних творів із двадцяти мов світу (Табл.1) [12].

Таблиця 1. Середні значення a -індексу текстів із різних мов

Мова	Середній a -індекс	Мова	Середній a -індекс
<i>Samoan</i> (офіційна мова островів Самоа та Американська Самоа)	4,56	<i>Italian</i> (італійська мова)	8,41
<i>Rarotongan</i> (офіційна мова островів Кука)	5,02	<i>Romanian</i> (румунська мова)	9,15
<i>Hawaiian</i> (друга офіційна мова Гавайських островів)	5,37	<i>Slovenian</i> (словенська мова))	9,19
<i>Maori</i> (друга офіційна мова Нової Зеландії)	5,53	<i>Indonesian</i> (індонезійська мова)	9,58
<i>Lakota</i> (мова західних частин індіанських племені сіу)	5,69	<i>Russian</i> (російська мова)	10,10
<i>Marquesan</i> (мова архіпелагів Французької Полінезії)	5,69	<i>Czech</i> (чеська мова)	10,33
<i>Tagalog</i> (офіційна мова Республіки Філіппіни)	7,24	<i>Marathi</i> (найпоширеніша мова в індійському штаті Махараштра)	11,82
<i>English</i> (англійська мова)	7,65	<i>Kannada</i> (мова в індійському штаті Карнатака)	16,58
<i>Bulgarian</i> (болгарська мова)	7,81	<i>Hungarian</i> (угорська мова)	18,02
<i>German</i> (німецька мова)	8,39	<i>Latin</i> (латинська мова)	19,56

Окрім того, a -індекс може виступати аналітичною характеристикою тексту як ознака його аналітизму у межах однієї мови [13], та, відповідно,

може бути використаний для статистичного порівняння аналітичних відмінностей текстів, різних за функціональним стилем. На відміну від лінгвістичного **індексу аналітичності** (*analyticity index*) тексту, який визначається як співвідношення кількості службових слів до довжини тексту [14], *a*-індекс, принаймні для текстів українською мовою, може вважатися **індексом стильової аналітичності** (*index style analyticity*), або показником формалізації текстів. Тобто, чим менша кількість слів у тексті, тим більш формалізованим (аналітичним) є текст, чим більша кількість – менш формалізованим (синтетичним).

До наукового законодавства України традиційно відносять законодавчі акти у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності [15]. Але проведення у подальшому наукознавчих досліджень щодо міжнародного порівняння актів вітчизняного законодавства та інших держав світу у цій сфері суспільної діяльності, доцільним є виділення угруповання законодавчих актів Україні власне у сфері науково-технологічної діяльності.

Поняття науково-технологічної діяльності визначено у міжнародних статистичних класифікаціях, які ґрунтуються на керівництві Фраскати як базовому методологічному посібнику. Ця діяльність є більш узагальненою формою професійної діяльності людини у сфері науки і технологій, ніж *дослідження і розробки* (осердя наукової і науково-технічної діяльності), та містить ще такі види, як *науково-технічна освіта та підготовка наукових кадрів*, а також *науково-технологічні послуги* [16].

Зокрема, діяльність у сфері *науково-технічної освіти та підготовки наукових кадрів* передбачає спеціалізовану неуніверситетську вищу освіту та професійну підготовку; вищу освіту та професійну підготовку, що завершується отриманням університетського ступеня (бакалавр, магістр); аспірантську підготовку та подальше навчання; організоване навчання вчених та інженерів протягом всього життя. Ці види діяльності у широкому сенсі відповідають рівням 6, 7 та 8 Міжнародної стандартної класифікації освіти 2011 року [17], а законодавчі засади їх здійснення в Україні встановлюються законом про вищу освіту.

Законодавче забезпечення здійснення науково-технологічних послуг в Україні в основному представлене у законах про наукову і науково-технічну експертизу, про науково-технічну інформацію, які входять до угруповання законів України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності [15].

Отже, долучаючи до цього угруповання законів ще й законодавчий акт у сфері вищої освіти, отримуємо необхідний для проведення подальших досліджень вихідний перелік законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності. Цей перелік складається із дванадцяти законодавчих актів (за роком набуття чинності), а саме: про наукову і науково-технічну діяльність (1991); про науково-технічну інформацію (1993); про наукову і науково-технічну експертизу (1995); про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків (1999); про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки (2001); про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу (2002); про інноваційну діяльність (2002); про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (2006); про науковий парк “Київська політехніка” (2006); про наукові парки (2009); про пріоритетні напрями інноваційної діяльності (2011); про вищу освіту (2014).

У рамках актуального дослідження скористаємося первинними текстами законодавчих актів, які зазначені в електронному форматі на сайті Верховної Ради України, станом на 01 вересня 2015 року [18].

Обчислити первинні характеристики текстів (найбільш ужито словоформу, довжину тексту та обсяг словника) первинних законодавчих актів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні можна або вручну, або за допомогою комп’ютерних програмних засобів [19], чи з використанням пакету статистичних програм STATISTICA. Аналітичні характеристики текстів первинних законодавчих актів (*a*-індекс) та (*h*-точку) визначаємо відповідно до формул (1), (2) та зводимо у Табл.2.

Таблиця 2. Аналітичні характеристики оригінальних текстів первинних законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності

Назва закону	<i>N</i>	<i>h</i>	<i>a</i>
1	2	3	4
Про наукову і науково-технічну діяльність*	3612	22,33	7,24
Про науково-технічну інформацію	2665	16,33	9,99
Про наукову і науково-технічну експертизу	3480	18,50	10,17
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків	1420	14,33	6,91
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки	463	8,00	7,23
Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу	1213	14,75	5,58
Про інноваційну діяльність	4640	26,67	6,53
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій	4505	23,80	7,95
Про науковий парк “Київська політехніка”	1292	13,50	7,09
Про наукові парки	3239	20,50	7,71
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності	1262	14,00	6,44
Про вищу освіту	29026	61,00	7,80

* Як текст первинного законодавчого акту про наукову і науково-технічну діяльність була обрана перша редакція цього закону “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”.

Як свідчать дані Табл.2 (стовпчик 4), значення *a*-індексу текстів коливаються у достатньо широкому діапазоні, від 5,58 до 10,17; або у координатах міжмовного порівняння: від *маорі* до *російської* (Табл.1).

Така суттєва розбіжність значень статистичного параметру досліджуваних текстів законів може бути пов’язана із таким:

- з точки зору лінгвістики, в аналітичних мовах кількість словоформ менше, ніж в синтетичних [20];
- наявність значного різноманіття словоформ свідчить про недотримання основних правил законодавчої техніки у написанні текстів законодавчих актів [2, 21].

Вагомості впливу лінгвістичного чинника (різноманіття словоформ) у порівняльному аналізі стилістично однорідних, законодавчих текстів можна позбутися через проведення лематизації слів, тобто зведення словоформ до їх словникової форми [22]. Після проведення лематизації текстів первинних

законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності, значення їх аналітичних характеристик оформимо у Табл.3.

Таблиця 3. Аналітичні характеристики лематизованих текстів первинних законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності

Назва закону	<i>N</i>	<i>h</i>	<i>a</i>
1	2	3	4
Про наукову і науково-технічну діяльність	3612	25,00	5,78
Про науково-технічну інформацію	2665	21,00	6,04
Про наукову і науково-технічну експертизу	3480	25,40	5,39
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків	1420	17,00	4,91
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки	463	10,67	4,07
Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу	1213	17,00	4,20
Про інноваційну діяльність	4640	30,67	4,93
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій	4505	27,50	5,96
Про науковий парк “ Київська політехніка ”	1292	15,50	5,38
Про наукові парки	3239	27,00	4,44
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності	1262	16,00	4,93
Про вищу освіту	29026	71,80	5,63

Як свідчать дані Табл.3 (стовпчик 4), варіація значень *a*-індексу лематизованих текстів первинних законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності дійсно зменшилася, але все ще залишилася статистично суттєвою: від 4,07 до 6,04. Ще одним результатом лематизації текстів стало очікуване збільшення значень *h*-точки [12]. Виявлені закономірності зміни значень аналітичних характеристик оригінальних та лематизованих текстів первинних законодавчих актів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності, що наведені на Рис.1, узгоджуються з результатами лінгвостатистичних досліджень Соломії Бук та Андрія Ровенчака для нелематизованих та лематизованих текстів художніх творів українською мовою [20].

Рис.1. *h*-точка у первинних законодавчих текстах у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності

(скорочення у легенді до графіку: “ориг” – оригінальний та “лемат” – лематизований тексти первинних законодавчих актів про науково-технологічну та інноваційну діяльність)

Визначимо середні значення *a*-індексу для текстів первинних актів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності як середнє арифметичне (\bar{a}), згідно даних стовпчиків 2, 4 із таблиць 2 та 3:

$$\bar{a}_{\text{ориг}} = 7,55; \quad \bar{a}_{\text{лемат}} = 5,14.$$

Коефіцієнт варіації для оригінальних текстів дорівнює 17,1%; для лематизованих – 12,4%, що підтверджує їхню статистичну однорідність за параметром *a* (менше 33%). Відмінність між середніми значеннями \bar{a} для оригінальних та лематизованих текстів пов’язана зі збільшенням значення *h*-точки після лематизації, квадрат якого є знаменником у формулі (1). Відчутні коливання *a*-індексу однорідних текстів навколо його середнього значення у межах законодавчого підстилю пов’язані із тим, що первинні законодавчі акти мають різний ступінь текстової довершеності, що й створює згодом основні підстави для внесення відповідних змін до них.

Оскільки законодавчі акти у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності є частиною національної системи законів, то постає питання репрезентативності отриманого середнього значення *a*-індексу як індексу стильової аналітичності, в цілому. Для розв'язання цього питання необхідним є проведення відповідного дослідження аналітичних характеристик текстів всіх законодавчих актів України.

Згідно інформації електронної бази даних первинних законодавчих актів станом на 01 вересня 2015 року налічувалось 757 чинних таких документів [23]. Зважаючи на достатньо великий обсяг текстів цих документів, а також щорічні зміни їхньої кількості (через прийняття нових законів, втрату чинності старих), доречним є проведення статистичної вибірки бази первинних законодавчих актів, що має бути репрезентативною до генеральної сукупності на дату представлення.

Вибіркова сукупність для подальшого дослідження була сформована через стратифікований відбір на підставі попередньої структуризації генеральної сукупності первинних законодавчих актів за роками набуття чинності та різновидом делегованого законодавства. Необхідний обсяг вибірки визначався через інтерактивний підбір мінімальної кількості статистичних одиниць (законодавчих актів) в одній річній групі: 1 один. – 1971, 1983, 1984; 3 один. – 1990; 7 один. – 2007. Оскільки статистичний розподіл за різновидом делегованого законодавства входить до генеральної сукупності за роками, то вибір сукупності різних видів законодавчих актів здійснювався так само. Таким чином було відібрано 125 статистичних одиниць (Табл.4), або 16,5% від загалу генеральної сукупності, із похибкою репрезентативності 0,59% до стратифікації за роками, та 1,24% – за різновидом делегованого законодавства.

Безпосередній відбір первинних законодавчих актів здійснювався простим випадковим способом. Обчислені аналітичні характеристики оригінальних текстів із вибіркової сукупності первинних законодавчих актів були зведені у Табл.5.

Таблиця 4. Структура сукупностей первинних законодавчих актів за роками набуття чинності та різновидом делегованого законодавства (одиниця статистичної сукупності – один законодавчий акт)

Групи	Генеральна сукупність	Вибіркова сукупність
роком набуття чинності/загалом	757	125
1971	1	1
1983	1	1
1984	1	1
1990	3	1
1991	30	5
1992	29	5
1993	45	7
1994	14	2
1995	23	4
1996	21	3
1997	23	4
1998	30	5
1999	51	8
2000	62	10
2001	41	7
2002	23	4
2003	45	7
2004	44	7
2005	32	5
2006	22	4
2007	7	1
2008	10	2
2009	20	3
2010	26	4
2011	40	6
2012	50	8
2013	8	1
2014	30	5
2015	25	4
різновид делегованого законодавства (1992-1993 рр.)	74	12
Закон	55	9
Декрет Кабінету Міністрів	19	3
1992	29	5
Закон	27	4
Декрет Кабінету Міністрів	2	1
1993	45	7
Закон	28	5
Декрет Кабінету Міністрів	17	2

Таблиця 5. Аналітичні характеристики оригінальних текстів вибіркової сукупності первинних законодавчих актів України, станом на 01 вересня 2015 р. (характеристика вибірки – пропорційний розподіл)

Рік	Назва законодавчого акту	<i>N</i>	<i>h</i>	<i>a</i>
1	2	3	4	5
1971	Кодекс законів про працю України	25836	60,00	7,18
1983	Житловий Кодекс Української РСР	18328	57,50	5,54
1984	Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20)	28698	64,00	7,01
1990	Декларація про державний суверенітет України	1173	11,00	9,69
1991	Про захист прав споживачів	3455	22,00	7,14
1991	Про свободу совісті та релігійні організації	3489	23,00	6,60
1991	Про освіту	5096	25,00	8,15
1991	Про господарські товариства	7205	31,50	7,26
1991	Про інвестиційну діяльність	2331	16,50	8,56
1992	Основи законодавства України про охорону здоров'я	7792	30,20	8,54
1992	Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств	305	6,00	8,47
1992	Про інформацію	4625	24,50	7,71
1992	Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон	2458	19,00	6,81
1992	Про державну статистику	1707	15,00	7,59
1993	Про науково-технічну інформацію	2665	16,33	9,99
1993	Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів	2245	21,00	5,09
1993	Про охорону прав на винаходи і корисні моделі	5057	30,50	5,44
1993	Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилых приміщень що перебувають у державній власності	137	3,67	10,19
1993	Про довірчі товариства	665	8,00	10,39
1993	Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні	2636	16,50	9,68
1993	Про дорожній рух	7576	33,50	6,75
1994	Про енергозбереження	2739	17,50	8,94
1994	Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду	1486	14,00	7,58
1995	Водний кодекс України	12584	42,00	7,13
1995	Про оплату праці	2435	18,67	6,99
1995	Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку	11104	40,75	6,69
1995	Про музеї та музейну справу	2323	17,67	7,44
1996	Конституція України	12137	39,50	7,78
1996	Про космічну діяльність	2563	17,50	8,37
1996	Про Конституційний Суд України	7021	33,75	6,16
1997	Про професійних творчих працівників та творчі спілки	2773	18,33	8,25
1997	Про електроенергетику	4255	21,50	9,20
1997	Про сільськогосподарську кооперацію	3511	20,50	8,35
1997	Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	3021	21,25	6,69

1998	Про професійно-технічну освіту	6220	29,00	7,40
1998	Про Раду національної безпеки і оборони України	1609	13,00	9,52
1998	Про Концепцію Національної програми інформатизації	4943	23,00	9,34
1998	Про відходи	6164	29,00	7,33
1998	Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області	3916	25,33	6,10
1999	Про спеціальну економічну зону "Яворів"	2532	18,00	7,81
1999	Про Національний банк України	7627	29,50	8,76
1999	Про державне оборонне замовлення	1721	14,33	8,38
1999	Про загальну середню освіту	5975	31,00	6,22
1999	Про вибори Президента України	13005	45,40	6,31
1999	Гірничий закон України	6232	27,00	8,55
1999	Про прожитковий мінімум	843	10,50	7,65
1999	Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України	7240	33,50	6,45
2000	Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України	2910	20,75	6,76
2000	Про пенсії за особливі заслуги перед Україною	990	11,67	7,27
2000	Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття	7337	33,00	6,74
2000	Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії	2248	19,50	5,91
2000	Про охорону культурної спадщини	7009	30,00	7,79
2000	Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії	3400	25,00	5,44
2000	Про альтернативні види палива	1775	15,00	7,89
2000	Про державні нагороди України	1636	15,00	7,27
2000	Про державну підтримку космічної діяльності	1247	12,00	8,66
2000	Про позашкільну освіту	5725	30,00	6,36
2001	Про політичні партії в Україні	2624	18,75	7,46
2001	Про органи самоорганізації населення	3525	24,00	6,12
2001	Про розвиток літакобудівної промисловості	853	10,50	7,74
2001	Про нафту і газ	7494	35,00	6,12
2001	Про об'єкти підвищеної небезпеки	3018	21,25	6,68
2001	Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку	5438	26,00	8,04
2001	Про народні художні промисли	1836	15,00	8,16
2002	Про Червону книгу України	2959	25,00	4,73
2002	Про інноваційну діяльність	4640	26,67	6,53
2002	Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування	2790	22,00	5,76
2002	Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу	2637	17,50	8,61
2003	Про основи національної безпеки України	3604	16,50	13,24
2003	Про іпотеку	9259	40,50	5,64
2003	Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні	888	11,00	7,34
2003	Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності	8999	42,00	5,10
2003	Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області	1276	12,50	8,17
2003	Про альтернативні джерела енергії	1647	14,50	7,83
2003	Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації	8779	33,00	8,06

2004	Про державні цільові програми	2698	22,00	5,57
2004	Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій	734	9,50	8,13
2004	Про екологічну мережу України	2839	20,00	7,10
2004	Про транспортно-експедиторську діяльність	2062	18,00	6,36
2004	Про закордонних українців	1263	14,75	5,81
2004	Про заборону репродуктивного клонування людини	251	6,00	6,97
2004	Про організацію оборонного планування	1789	16,50	6,57
2005	Про стимулювання розвитку регіонів	2163	18,00	6,68
2005	Про Службу зовнішньої розвідки України	633	8,00	9,89
2005	Про міжнародне приватне право	5961	30,67	6,34
2005	Про географічні назви	2324	19,00	6,44
2005	Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року	1725	15,00	7,67
2006	Про холдингові компанії в Україні	1792	17,00	6,20
2006	Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України	3024	21,00	6,86
2006	Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки	7180	30,00	7,98
2006	Про Голодомор 1932-1933 років в Україні	712	10,00	7,12
2007	Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки	4532	26,00	6,70
2008	Про оздоровлення та відпочинок дітей	5472	25,00	8,76
2008	Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва	5356	27,00	7,35
2009	Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року	3357	21,50	7,26
2009	Про заборону грального бізнесу в Україні	662	10,00	6,62
2009	Про будівельні норми	1740	17,00	6,02
2010	Бюджетний кодекс України	37172	74,00	6,79
2010	Про державно-приватне партнерство	4513	24,33	7,62
2010	Про Регламент Верховної Ради України	49040	91,33	5,88
2010	Про соціальний діалог в Україні	4158	25,50	6,39
2011	Про протидію торгівлі людьми	4722	29,00	5,61
2011	Про доступ до публічної інформації	3551	22,00	7,34
2011	Про державну службу	12503	44,50	6,31
2011	Про волонтерську діяльність	2306	19,00	6,39
2011	Про засади запобігання і протидії корупції	5709	30,50	6,14
2011	Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"	257	5,00	10,28
2012	Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні	3202	20,00	8,01
2012	Про інститути спільного інвестування	22206	58,50	6,49
2012	Про засади державної мовної політики	6882	32,00	6,72
2012	Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	14,00	5,45
2012	Про Державний бюджет України на 2013 рік	3241	22,00	6,70
2012	Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних	748	11,00	6,18

	галузях економіки з метою створення нових робочих місць			
2012	Про індустріальні парки	5659	29,00	6,73
2012	Про громадські об'єднання	10552	43,50	5,58
2013	Про засади функціонування ринку електричної енергії України	31469	68,33	6,74
2014	Про вищу освіту	29026	61,00	7,80
2014	Про очищення влади	4860	28,00	6,20
2014	Про Кабінет Міністрів України	10214	37,00	7,46
2014	Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки	7912	29,00	9,41
2014	Про прокуратуру	24497	59,00	7,04
2015	Про засади державної регіональної політики	3845	25,67	5,84
2015	Про технічні регламенти та оцінку відповідності	17075	53,50	5,97
2015	Про відкритість використання публічних коштів	1801	16,00	7,04
2015	Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки	5637	29,00	6,70

Для текстів вибіркової сукупності первинних законодавчих актів (дані із Табл.5) середнє значення a -індексу становить: $\bar{a}_{\text{вибірка}} = 7,28$ з коефіцієнтом варіації – 17,9%. Оскільки ця вибірка є репрезентативною до генеральної сукупності, отримане значення a -індексу можна вважати за **індекс стильової аналітичності** законодавчих актів України, незалежно від часу їх написання.

Аналіз характеру відхилень значень a -індексу (дані стовпчика 5, Табл.5) послідовно представлених за роками статистичних одиниць вибіркової сукупності (Рис.2) навколо середньої величини свідчить про наявність певних критеріїв до написання законодавчих текстів, які означені правилами законодавчої техніки та нормопроєктування [1, 2, 4].

Оскільки середнє значення a -індексу текстів наукового законодавства (7,55) перебуває у межах середнього квадратичного відхилення для індексу стильової аналітичності законодавчих актів України ($7,28 \pm 1,32$), то немає підстав для окремої кластеризації наукового угруповання. До того ж, граничні значення відхилення ($a_{\text{мін}} = 5,58$; $a_{\text{макс}} = 10,17$) a -індексу текстів наукового законодавства входять до меж граничного відхилення індексу стильової аналітичності загального законодавства ($4.73 < \bar{a}_{\text{вибірка}} < 13.24$).

Рис.2. Значення a -індексу часової послідовності статистичних одиниць та індексу стильової аналітичності вибіркової сукупності

Висновки та перспективи подальших досліджень

В результаті проведених досліджень були визначені можливості лінгвостатистичного підходу для проведення порівняльного аналізу законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності. Виявлені закономірності зміни значень аналітичних характеристик оригінальних та лематизованих текстів первинних законодавчих актів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності, саме h -точка та a -індекс, узгоджуються з результатами профільних лінгвостатистичних досліджень для текстів художніх творів українською мовою. Аналіз характеру відхилень значень a -індексу навколо середньої величини свідчить про наявність певних критеріїв до написання законодавчих текстів, які означені правилами законодавчої техніки та нормопроєктування

Середнє значення a -індексу репрезентативної вибіркової сукупності текстів законодавчих актів України виступає індексом стильової

аналітичності законодавчого підстилю української мови. Цей індекс може вважатися аналітичним критерієм для оцінки якості текстів як законів, так й законопроектів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні.

У подальшому, доцільним вбачається проведення лінгвостатистичних досліджень еволюційних змін наукового законодавства як порівняльного аналізу аналітичних характеристик редакцій текстів вітчизняних законодавчих актів.

Література

1. Ткачук А. Законодавча техніка: навч. посібник / Анатолій Ткачук. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2011. – 268 с.
2. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації). – К.: Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, 2007. – 32 с.
3. Відбулось перше засідання робочої групи з підготовки законопроекту «Про наукову та науково-технічну діяльність». – Електронний ресурс: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=36B1C5293519C90BC750140D1EA7C589?art_id=66349&cat_id=44731.
4. Артикуца Н.В. Мова і культура правотворчості / Н.В. Артикуца // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. – Т.1. – вип. 15. – С. 115-120.
5. Popescu I-I. Some aspects of word frequencies / Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann // *Glottometrics*. – 2006. – 13. – 23-46.
6. Popescu I-I. Some geometric properties of word frequency distributions / Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann // *Gottinger Beitrage zur Sprachwissenschaft*. – 2006. – 13. – 87-98.
7. Popescu I-I. On the dynamics of word classes in text / Ioan-Iovitz Popescu, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann // *Glottometrics* 14, 2007, 58-71.

8. Čech R. Methods of analysis of a thematic concentration of the text / Radek Čech Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann // *Czech and Slovak Linguistic Review*. – 2013. – 3. – 4–21.
9. Čech R. Testing the Thematic Concentration of Text / Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann // *Journal of Quantitative Linguistics*. – 2015. – Vol. 22. – 3. – 215–232.
10. Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual's research output / Jorge E. Hirsch // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*. – 2005. – 102. – 16569-16572.
11. Popescu I-I. Diversification of the case / Ioan-Iovitz Popescu, Emmerich Kelih, Gabriel Altmann // *Glottometrics* 18, 2009, 32-39.
12. Mačutek, J. Confidence intervals and tests for the h-point and related text characteristics / Jan Mačutek, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann // *Glottometrics*. – 2007. – 15. – 45–52.
13. Kelih E. Lexical richness in text: new approaches to stylometrics / Emmerich Kelih // *Letní Škola Lingvistiky. Anotace přednášek pro rok 2012*. – [Електронний ресурс]: http://www.lingvistika.cz/?anotace_2013.
14. Рыбанов А.А. Автоматизированное определение количественных характеристик текста // *Современные научные исследования и инновации*. – 2014. – № 2. – [Электронный ресурс]: <http://web.snauka.ru/issues/2014/02/30988>.
15. Законодавство України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. М.М. Шевченко, Б.Г. Чижевський, С.В. Семенюк, Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 400 с.
16. *Frascati Manual*. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, sixth edition. – OECD, Paris, 2002. – 249 p.
17. ISCED 2011. Operational Manual OECD, European Union, UNESCO-UIS 2015. – [Электронный ресурс]: <http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx>.

18. Законодавство України – [Електронний ресурс]:
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws>.
19. Гвозденко М. В. Програмні засоби лінгвістичної експертизи електронних документів / М. В. Гвозденко, В. В. Карасюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26-26 лют. 2014 р. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 335–342.
20. Buk S. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts / Solomija Buk S., Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak // Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Luděk Hřebiček on the occasion of his 80th birthday / Ed. by G. Altmann, R. Čech, J. Mačutek, L. Uhlířová. – Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. – P. 81-93.
21. Артикуца Н.В. Мова права в її функціональних різновидах / Н.В. Артикуца // Сьогоднішня українського мовного середовища. – Кіровоград: Вид-во КДУ, 2008. – С.23-32.
22. Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики лексики / Соломія Бук // Лінгвістичні студії. – Вип.14, 2006. – С.184-188.
23. Переліки законодавчих актів за станом на 01.09.2015 / Крім тих, якими вносились зміни, тих, які втратили чинність, та тих, що стосуються міжнародних договорів України, згода на обов'язковість та припинення дії яких надана Верховною Радою України. – [Електронний ресурс]:
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/perv>.

ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

В статті були досліджені можливості лінгвостатистичного підходу для проведення порівняльного аналізу законодавчих актів України у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності. Аналітичні характеристики текстів первинних законодавчих актів (*h*-точка та *a*-індекс) дозволяють оцінити якість законодавчих текстів відповідно до правил законодавчої техніки та вимог нормопроекування. Визначений індекс стильової аналітичності законодавчого підстилю може бути використаний як аналітичний критерій оцінки якості текстів як законів, так й законопроектів у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні.

ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА НАУЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

В статье были исследованы возможности лингвостатистического подхода для проведения сравнительного анализа законодательных актов Украины в сфере научно-технологической и инновационной деятельности. Аналитические характеристики текстов первичных законодательных актов (*h*-точка та *a*-індекс) позволяют оценить качество законодательных текстов в соответствии с правилами законодательной техники и требований нормопроектирования. Полученный индекс стилистической аналитичности может использоваться как аналитический критерий оценки качества текстов законов, и законопроектов в сфере научно-технологической и инновационной деятельности в Украине.

LINGUISTIC AND STATISTICAL POSSIBILITIES FOR THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF SCIENCE OF UKRAINE

In the article capabilities linguistic and statistical approach for comparative analysis of legislative acts of Ukraine in the field of science and technology and innovation were studied. Analytical characteristics of the original texts of legislation (h-point and a-index) let to assess the quality of legislative texts according to the rules of legislative techniques and requirements of Legislative Drafting. The specified index style analyticity of legislative substyle can be used as a analytical criterion for assessing the quality of texts in laws, or in the bills in the field of science and technology and innovation in Ukraine.

БУБЛИК Сергій Григорович,

кандидат технічних наук,

Державна установа Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

служб.тел. (044) 486-95-91

моб. (097) 754-92-88

Serhiy G. Boublyk, Ph.D.

G.M. Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies by National Academy of Science of Ukraine